

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ

Жумаев Темур Жамол оғли

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
студент 2 курса магистратуры по специальности «История»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467303>

Аннотация

Статья рассматривает процесс формирования демократического и гражданского общества в Узбекистане, начиная с 1991 года, когда страна обрела независимость. Описаны ключевые этапы политических реформ, направленных на демонтаж однопартийной системы, создание новых политико-правовых основ, укрепление многопартийной системы и институционализацию демократических процессов. Также рассматриваются результаты проведенных реформ, такие как экономический рост, улучшение уровня жизни населения и формирование среднего класса. Выделены основные направления дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в 2000-х годах[1].

Ключевые слова: демократическое общество, гражданское общество, политические реформы, реформы, Узбекистан, институционализация демократии.

Введение

После обретения независимости в 1991 году Узбекистан приступил к широкомасштабным политическим реформам, направленным на создание демократического и гражданского общества. Эти реформы включали демонтаж старой однопартийной системы, создание новых политико-правовых основ, а также институционализацию демократических процессов.

Первый Этап: 1991-1994

Первый этап политических реформ (1991-1994 гг.) был нацелен на демонтаж старой однопартийной системы и создание основ новой государственной структуры. Ключевые шаги этого этапа включали:

1. Всенародное избрание Президента Узбекистана.
2. Принятие новой Конституции, которая заложила основы демократического государства.

Введение новой системы выборов и избрание Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 1994 году. Этот этап характеризовался демонтажем административно-командной системы и созданием политико-правовых основ новой государственности [2].

Второй Этап: 1995-1999

На втором этапе (1995-1999 гг.) акцент был сделан на институционализации демократии, укреплении многопартийной системы и развитии демократических институтов. Основные меры включали:

- Принятие законодательных актов для защиты частной собственности и поддержки малого бизнеса.
- Создание благоприятных условий для предпринимательства и фермерства.
- Формирование среднего класса, который стал опорой демократических реформ.

Углубление Демократических Реформ: 2000-е Годы

Концепция дальнейшего углубления демократических реформ, предложенная в 2010 году, предусматривала:

1. Создание благоприятных условий для малого бизнеса и частного предпринимательства.
2. Привлечение иностранных инвесторов и обеспечение надежной правовой базы для ведения бизнеса.
3. Постоянное совершенствование законодательной базы.
4. Эти меры способствовали созданию благоприятных условий для экономического роста и укрепления гражданского общества .

Результаты Реформ

Реформы привели к значительным успехам в различных сферах:

1. Экономика Узбекистана за 22 года выросла в 4,1 раза.
2. Существенное улучшение уровня жизни населения.
3. Рост количества частных предприятий и развитие среднего класса.

Демократические реформы изменили унастроение людей и место Узбекистана в мировом сообществе. Страна продолжает развиваться, следуя принципам, заложенным в Конституции, и укрепляя демократические институты[4] .

Заключение

Процесс формирования демократического и гражданского общества в Узбекистане продолжает развиваться, основываясь на принципах, заложенных в Конституции. Масштабные реформы и преобразования в различных сферах способствуют укреплению демократических институтов и развитию гражданского общества, что является важным условием для дальнейшего процветания страны.

References:

1. Duverger, M. (2000). Siyosiy partiyalar. Moskva: Akademik loyiha, 538.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023). Toshkent, O'zbekiston, 76.
3. "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi qonun (2014-yil). O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari yig'ilishi, 4-modda. 45.
4. "Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni (2014-yil). O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari yig'ilishi, 16-modda. 177.